

ФИЗИКА ДАРСЛАРИДА НАВОИЙ АСАРЛАРИДАН Фойдаланиш

Йўлдошев Камол Мирзаевич
профессор, Турон ФА академиги

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257838>

Аннотация. Мақолада физика дарсларида буюк бобомиз Алишер Навоийнинг бизга қолдириб кетган илмий меросидан фойдаланиш орқали ўқувчиларни фанга қизиқишларини орттириш билан бирга, Навоий асарларини ўқиб ўрганишига, уни ижоди билан яқиндан танишишига ўқувчиларда эҳтиёжни шакиллантириган ҳолда ўқувчиларни буюк бобокалонларимизга содиқ ўғил-қиз, ватанни севувчи комил инсон қилиб тарбиялаш ёритилган.

Калим сўзлар: физика, кашфиёт, фан, шеър, дoston, мазмун, ижод.

Маълумки, физика фани инсониятга табиатнинг энг ноёб, энг нозик хилқатларини очиб беришда бекиёс хизмат қилиб келмоқда. Физика фанининг ривожланишида Абу Райхон Беруний, Абу Али ибн Сино, Улуғбек, Али Қушчи, Қозизода Румий, Фаробий ва бошқа кўплаб буюк бобокалонларимиз бекиёс ҳисса қўшиб келганларини уларнинг бизга қолдириб кетган илмий меросларидан яхши биламиз. 10-15 асрларда яшаб ижод этган буюк бобокалонларимизнинг бизга қолдирган беъназир илмий меросини ўрганар эканмиз уларга ҳар гал мурожаат қилганимизда янги-янги кашфиётлар, янги маълумотларга қайта – қайта дуч келаверамиз. Ўрта асрларда яшаб, ижод қилган олиму-уламоларни бекорга “Файласуф” деб номламаганликларига қайта-қайта иқрор бўласан киши.

Буюк бобокалонимиз, шеърят ва адабиёт мулкининг султони Алишер Навоий ҳазратлари ҳам нафақат шеърят ва адабиёт билан, балки барча фанлар -илми-нужум, мусиқа, табобат, ўқ отиш санъати, қушлар ҳаёти - зоология билан шуғулланган. Хусусан унинг тасвирий санъатдаги машқлари, ўз кўли билан дўсти -Хусайн Бойқаронинг, занжирбанд шернинг миннатюра суратларини чизгани ҳақида манбалар гувоҳлик беради. Бу буюк зот мусиқа илмида ҳам ноёб истеъдод соҳиби бўлиб, бир қанча куйлар ижод қилган. Бош меъмор сифатида ўз маблағи ҳисобидан кўприк, тегирмон, ҳаммом, боғ, масжид, шифохоналар барпо этган, каналлар қаздириб, сув чиқарган. Бунёд этган иншоотларининг чизмаларини ўзи чизган.

Алишер Навоийнинг ёзганлари шунчаки шеърый ҳавас ёки биргина маъно англаувчи сўзлар кетма-кетлигидан иборат эмас, рамзий-мажозий мазмуни кўп қатламлидир. Унинг асарларида ўз даври учун бутунлай бегона бўлган турли образлар учрайди.

Алишер Навоий “Фарҳод ва Ширин” достонида шундай ёзган:

Ғаройиб кўп хувайдо бўлғусидир,
Бас, анда шакл пайдо бўлғусидир...

Кўриниб ҳар замоне-кўзга бир шакл
Кўз олғоч-бўлғусидир ўзга бир шакл!..

Чу бўлди жилвагар ошкор юз нав,
Анга ҳам бўлғуси-тимсол юз нав!..

Маъноси: Ажойиб-ғаройиб бир қурилма пайдо бўлиб, унда ҳар хил шаклу шамойил кўринади. Бу шакллар кўз олдинда ўзгариб, турли кўринишлар, сир- синоатлар тўғрисида маълумотлар беради. Дунёнинг барча тилсимотлари очилади(К.Й.).

Физикадан маълумки, экранда кадрлар бир секундда 24 марта алмашади ва жонли тасвир кўринади. Шакл бу кадрлар десак, уларнинг алмашунивидан турли-туман ғаройиботлар, жонли суратлар, ранг-баранг қиёфалар намоён бўлади. Бундай қурилмани Навоий “Ойнаи жаҳон” деб номлаган. Фарҳод узоқ Арман ўлкасининг маликаси Шириннинг ҳусну жамолини айнан шу восита орқали кўриб, унга махлиё бўлиб қолади.

“Фарҳод ва Ширин” достонини мутоласида давом этсак, ҳозирги вақтда кенг тараққий этиб бораётган роботлар ҳақидаги сатрларга ҳам дуч келамиз:

Бўлур дарвоза ичра ошкоро,
Темур жисмики қилмиш пайкар оро.

Эрур одамга монанду мушобих,
Илгида темурдан ёй қилиб зих.

Ва лекин ушбу пайкар рой то фарқ,
Бўлиб ўтдек темур ўрчин аро ғарқ.

Маъноси шундай: “У одамга жуда ҳам ўхшайди, қўлида ўткир ўқ тортилган темир ёйни ушлаб туради. Бошидан оёқ совутга ўралган бу темир одам ич-ичидан ёниб туради”.

“Хамса”нинг тўртинчи достони “Сабаи сайёра”да эскалатор ва лифт ҳақидаги фаразларни учратиш мумкин:

Поялар мақтатида бўлғай паст,
Айлағай бир-бири юзига нашаст.

Чун секиз воя қать бўлди тамом,
Айлагач шоҳ ўз ерида мақом.

Яна ул поялар баланд ўлғай,
Тахмидин шоҳ баҳраманд ўлғай.

Ким, қаён шах бўлур нишотангез,
Оз ишорат била югургай тез.

Маъноси шундай: “Шоҳ тахтга чиқадиган бўлса, пиллапоялар унинг қадам кўйиши учун пасайиб, бир-бирининг устига ётади. Шоҳ шу 8 пиллапоянинг ҳаммасини босиб ўтиб, ўз тахтига ўтиргач, у зиналар тахтни яна баланд кўтаради. Шоҳ қай тарафга қараб ўтиришни ихтиёр этса, тахт ўша тарафга қараб айланади”.

Бу ерда 19 – асрларнинг охири, аниқроғи-1892 йили америкалик кашфиётчи Жесси Рено томонидан ясалган эскалатор ҳақида 15-асрдаёқ буюк бобомиз томонидан маълумотлар ёзиб қолдирилганлигига гувоҳ бўламиз.

“Хамса”нинг бешинчи достони “Садди Искандарий”да Искандарнинг сув тубига тушиш учун шишадан махсус ноёб аппарат ясагани ҳикоя қилинади:

Қилиб сув тубин кўрмак андешае,
Ҳамул ҳикмат аҳли ясаб шишае.

Кириб шишаға ранжу ташвир ила,
Анинг оғзин беркитиб қийр ила,

Бир учин қилиб шиша давриға руст,
Яна бир учин туттириб элга чуст.

Бу янглиғ қилиб чўкти дарё қўйи,
Ани қарриға чекти дарё суйи

Ғаройибки, дарёда бўлғай ниҳон,
Анга зоҳир ўлди жаҳон дар жаҳон.

Маъноси қуйидагича:” Шоҳ Искандарда сув тубини кўриш орзуси туғилди. Олимлар тез орада шишадан бир қурилма ясадилар. Искандар ҳавф-хатар билан шиша ичига кирди. Унинг оғзини мум ва пўкак билан мустаҳкамладилар. Қурилмага арқоннинг бир учини боғлаб, иккинчи учини қирғоққа, одамларга қолдирдилар. Денгиз суви уни ўз қарига тортиб кетди. Шундай қилиб, сув тубида номаълум бўлмиш бутун ғаройиботлар, сув ости дунёси Искандарга бошдан оёқ намоён бўлди”.

Навоийнинг буюк тафаккур эгасилигини қарангки, батискафни 1948 йилда ихтиро қилган швейцарялик олим Опост Пикардан роппа-роса 463 йил олдин сув тубига тушувчи қурилма, унинг шакли, қисмлари ҳақида ёзиб қолдирган.

Алишер Навоий асарларида бугунги замонавий автомобилларнинг двигателига ўхшаш нарса ҳақида ҳам сўз боради:

Ичинда намудор андох тилсим,
Ки ул хуфра кунжида бир рўй жисм.

Киши ҳайъати бирла жунбушнамой,
Ул оташғоҳ ичра ҳароратфизой.

Ясаб олида дам била кўрае,
Ҳамул кўрае жисмида мошурае.

Чу ул кўрау дамға айлаб ситез,
Бу мошура нафхи қилиб шула тез.

Баёни шундай: ”...қурилманинг ичида одам танаси ва аъзоларига ўхшаш номаълум бир тилсим жойлашган. Одамнинг ҳайбатига ўхшаган тилсимнинг қайнашидан ўтхонада ҳарорат ҳосил бўлади. Унинг ёнида бир дам (ҳаво пуфлагич) билан кўра бор, шу кўрага ҳаво берадиган бир най ўрнатилган”. Шу дам билан кўранинг найи орқали ҳаво

пуфланиб, унинг ичидаги олов билан туташтирилади ва қурилмани ҳаракатга келтиради”(К.Й.)

Кейинги саҳифаларда уйларимизга ҳам иссиқлик, ҳам муздай ҳарорат бахш этиб турувчи кондиционер ҳақида гап кетади (1915 йили француз олими Жанн Шабаннес ихтиро қилган):

Ки ҳар сори лавҳе эрур таббия,
Бирида елу бирида ўт таъмия.

Маъноси шундай: “Хонанинг икки ёнига яхшилаб қараса, биридан ўт, иккинчисидан ҳаво келувчи қурилма бор дейилади.”

“Фарҳод ва Ширин”дан олинган қуйидаги байтда ҳам унга ишора қилинади:

Кетурдилар ҳақими нуқтадони,
Билик бирла жаҳон ичра жаҳоне!...

Қилиб тунни-ёруғ, кунни қоронғу,
Сувдин-ўт ёндуриб, ўтдин-сепиб сув.

Физика дарсларида буюк бобомиз Алишер Навоийнинг бизга қолдириб кетган илмий меросидан фойдаланиш ороқали ўқувчиларни фанга қизиқишларини орттириш билан бирга, Навоий асарларини ўқиб ўрганишга, уни ижоди билан яқиндан танишишга ўқувчиларда эҳтиёжни шакиллантириган ҳолда ўқувчиларни буюк бобокалонларимизга содиқ ўғил-қиз, ватанни севувчи комил инсон қилиб тарбиялашда ҳам бир қадар ижобий натижаларга эришамиз деб ҳисоблайман.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алишер Навоий. Ҳамса. Янги аср авлоди. 2015 й. 496
2. Аҳмад Қуронбеков. Ҳамса уммонидан қатралар. 2017 й. 300 б.
3. Алишер Навоий Фарҳод ва Ширин. Ғафур Ғулом, 2020 й. 528 б.
4. Алишер Навоий Ҳайрат ул аброр. Ғафур Ғулом, 2020 й. 384 б.
5. Алишер Навоий Лайли ва Мажнун Ғафур Ғулом, 2020 й. 344 б.
6. Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб. Ғафур Ғулом, 2021 й. 312 б.
7. Ўзбек педагогикаси антологияси. Т.: Ўқитувчи, 1995.
8. Ўрта Осиёда педагогик фикр тараққиётдан лавҳалар. Т., Фан, 1996.